

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ABBASOV Behzod Baxtiyorovich

Namangan davlat universiteti

Tarix fanlari bo'yicha

falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805344>

ИККИНЧИ ЈАНОН УРУШИДАН КЕЈИНГИ НАМАНГАН ОБЛАСТИДА ИЧКИ МИГРАЦИОН ЈАРЯОНЛАРИНИНГ ТАРИХИ

АННОТАЦИЈА

Њозирги глобализација јаряониди јаһондаги ијтимој-иқтисодиј о'згарилар дунјо иқтисодијоти ва аһоли мијратсијасига катта та'сир ко'рсатмоқда. Аһолининг ички ва ташқи мијратсијаси һисобиға һудудларни ијтимој-иқтисодиј ривожлантириш, одамларнинг турмуш дарајасини ко'тариш, озиқ-овқат хавфсизлиги муаммоларини һал қилиш долзарб масалаға айланди. Ушбу муаммоларни һал етишда ушбу мақолада Иккинчи јаһон урушидан кейинг давлрларда Наманган обласи мисолида ички мијратсијасининг ијтимој, иқтисодиј ва мадания оқибатларини ко'рсатиб бериш муһим аһамият касб етди.

Калит со'злар: глобализација, мијратсијасија, қишлоқ тараққийоти, дехқон һо'јалиги, ривожланиш, о'троқлашиш, ко'чиритиш.

ИСТОРИЈА ВНУТРЕННИХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЈА

В современном процессе глобализации социально-экономические изменения в мире оказывают большое влияние на мировую экономику и миграцию населения. В связи с внутренней и внешней миграцией населения социально-экономическое развитие регионов, повышение уровня жизни людей, решение проблем продовольственной безопасности стали актуальными вопросами. В решении этих проблем важно в данной статье показать социальные, экономические и культурные последствия внутренней миграции в Наманганской области после Второй мировой войны.

Ключевые слова: глобализация, миграция, развитие сельских районов, фермерство, развитие, расселение, переселение.

HISTORY OF INTERNAL MIGRATORY PROCESSES IN THE POST-WORLD WAR II NAMANGAN REGION

ANNOTATION

In the modern process of globalization, socio-economic changes in the world have a great impact on the world economy and population migration. In connection with internal and external migration of the population, the socio-economic development of regions, improving people's living standards, and solving food security problems have become pressing issues. In solving these problems, it is important in this article to show the social, economic and cultural consequences of internal migration in the Namangan region after the Second World War.

Key words: globalization, migration, rural development, farming, development, settlement, resettlement.

Namangan oblastida ichki ko'chirish jarayoni respublikaning boshqa oblastlaridagi singari, Ikkinchi jahon urushi tugashi bilan kun tartibiga qo'yildi va bu yo'nalishda ayrim ishlar amalga oshirildi. "Bu kabi vazifalarning amalga oshirishning kun taribiga qo'yilishi, SSSR hukumati tomonidan O'zbekiston SSRda paxtachilikni yanada rivojlantirish vazifasi qat'iy qo'yilgan bo'lsa, ikkinchidan, ushbu vazifani bajarish uchun yangi yerlarni o'zlashtirish yoki yaroqsiz bo'lib qolgan yerlarni ishga tushurish kerak edi. Masalan, 1946 yilga kelib Namangan oblastida sug'orma dehqonchilik uchun yaroqli bo'lgan 571,7 ming gektar yerdan atigi 191,7 ming gektaridan foydalanilgan" [1].

Agar urushdan keyingi birinchi yillarda ko'chirish jarayoni tashkiliy muammolar sababli faol olib borilmagan bo'lsa, 1940 yillarning oxiriga kelib aholini yangi o'zlashtirilgan yerlarda tashkil qilingan xo'jaliklarga ko'chirish jarayoni kuchayib bordi. "Uning o'ziga xos xususiyati bo'lib, mazkur jarayon faqat yangi yerlarni o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lmay, balki qoloq kolxozlarga yordam berish sifatida ham amalga oshirilgan. Masalan, 1949 yilda qoloq kolxozlarga rejadagi 861 ta xo'jalik o'rniga atigi 305 ta xo'jalik ko'chirilgan. 1950 yilda esa rejaga asosan, 1000 ta xo'jalik ko'chirilishi kerak bo'lgan, va faqat mazkur yilning 10 iyuniga qadar 858 ta xo'jalik ko'chirilib, ushbu jarayon yilning oxirigacha davom etib reja to'liq bajarilgan" [2].

Buning sabablaridan biri bu 1948–1949 yillarda aholini ko'chirish rejasi bajarilmaganligi edi. Umuman olganda, ko'chirish kompaniyasidagi bu kabi kamchiliklar aholini ko'chirishning birinchi bosqichidagi (1940 illarning ikkinchi yarmi va 1950 yillarning boshida) ayrim yillarda aholini ko'chirishda muayyan ijobiy natijalarga erishilgan bo'lsa, ayrim yillarda esa ko'chirish rejasi barbod bo'lgan. Ya'ni, aholni yangi o'zlashtirilgan yerlarga ko'chirish tekis va bir maromda ketmagan.

Aholini ko'chirish jaryonining qanday kechganligini rekonstruksiya qilish maqsadida dissertatsiyada dala materiallaridan ham foydalanildi. 2019–2020 yillarda dissertant tomonidan Namangan viloyatida ko'chirish jarayoning bevosita ishtirokchilari bilan suhbat o'tkazilib, mazkur jaayonning turli jihatlarini yoritib beradigan qimmatli faktlar olindi.

Masalan, ushbu jarayonning bevosita guvohi bo'lgan insonlardan biri Asqarova Xolisxon (G'olizxon) aya bilan bo'lgan intervyu ko'chirish jarayoning qiyin kechganligini ko'rsatib beradi. Ayaning so'zlariga ko'ra, u otasiz oilada katta bo'lgan. 1948 yilning bahorida 8 yoshida oilasi (onasi va ikkita akalari) bilan oblastning Haqqulobod qishlog'idan boshqa 4 ta oila birga Namangan oblasti "Zadaryo (Mingbuloq) rayoni "Stalin" kolxoziga cho'lga ishlagani borgan. Xolisxon aya bilan uning tog'alari ham ko'chib borgan va ulardan biri kolxozda buxgalter (hisobchi), ikkinchisi iqtisodchi (ekonomist) bo'lib faoliyat yuritishgan. Borganlarida uning oilasi uchun ikki xonali uy, 200 kg dan bug'doy, 100 kg oq jo'xori berilgan. Avgust oyida esa mol berilgan. Ayaning gapi bo'yicha odamlarga asosan, sog'in mol berilgan. Aya molni boqib yurgan" [3].

Shuningdek, odamlarga chit qop berilgan va aholi undan sholcha (palas) sifatida foydalangan va chitdan tayyorlangan ko'rpalar bilan ta'minlangan. Ushbu kolxozda asosan paxta ekilib, yerning sho'r bo'lishiga qaramasdan hosil yaxshi bo'lgan. 16 yashar akalari Mahmudjon Asqarov traktorlikka o'qigan va paxta teradigan kombaynni boshqargan. Paxta teradigan mashinani ko'rish uchun kolxoz aholisi tomosha qilishga kelgan. Onalari ham paxta tergan ham oshpazlik qilgan, ham erkakning ham ayolning ishini qilardi. Xolisxon ayaning 14 yoshli akalari ham kolxozda mehnat qilgan.

Ko'chib borganlaridan keyin dastlabki yillari shaxsiy tomorqalarining yarmiga oq jevari (jo'xori), yarmiga esa oq qovun ekishgan. Lekin, u vaqtda qovunni bozorda sotib bo'lmas edi, asosan, iste'mol uchun ekilgan. Yangi yerda bo'rilar ko'p bo'lgan, shuning uchun odamlar tunda uxlab yotganlarida mollarini arqon bilan etaklariga (oyoqlariga) bog'lab yotgan.

Xolisxon ayaning so'zlariga ko'ra, ko'chib borganlarida yangi kolxozda sharoit qoniqarli bo'lgan, qorinlari och qolib ketmagan. 1948 yildan to 1951 yilgacha uch yil davomida yashagan va keyin o'zlarining qishlog'iga ko'chib ketgan. Lekin, kolxoz tomonidan e'tiroz bo'lmagan, chunki ular tog'alarining maslahati natijasida ketgan.

Keyin Xolisxon aya turmush qurib, 10 ta farzandli bo'lib, eri avval 1983 yil noyabr, 1984 yil aprelda farzandlari bilan Sirdaryoning 17 rayonidagi yangi o'zlashtirilgan yerga ko'chib borishgan. Uning oilasi u yerda poliz mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullangan. Kolxozga aholining o'zi Chinobod deb nom qo'ygan. Xolisxon aya hammasi bo'lib 12 ta farzanda ko'rgan, lekin 4 ta farzandi bilan Namanganga qayta ko'chib ketgan bo'lsa, qolgan 8 ta farzandi haliyam Sirdaryo viloyatida istiqomat qiladi.

“Aholi yangi o'zlashtirilgan yerlarga majburiy yoki ixtiyoriy ko'chirilganmi, degan savolimizga, aya rayondan, - “cho'lda yer ochilmoqda, uyi yo'q, qiynalib qolgan odamlar borsin”, - mazmunidagi hujjat kelganligini eslaydi. Ular ho'kiz aravada ko'chirgan, aravaga o'zlari bilan bug'doy va jo'g'ori donini ham yuklab kelingan”[4].

Shuningdek, 2019–2020 yillarda Mingbuloq tumanining Gulbog' qishlog'ida istiqomat qiladigan ayrim kishilar bilan ham suhbat o'tkazildi. Shulardan biri Turdinisa aya Mansurova bo'lib, 1937 yil 31 mayda Namangan viloyati Pop tumani Sang qishlog'ida tavallud topgan. 1951 yilda Mingbuloq tumani Gulbog' qishlog'iga ko'chib borgan. “Gulbog'” sovxozida pudratchi lavozimida nafaqa yoshiga qadar faoliyat yuritgan. U 8 nafar farzandning onasi, 4 nafar o'g'il 4 nafar qiz farzandning onasi. Farzandlarining barchasi shu sovxozda yashab, Gulbog' qishlog'i rivoji uchun o'z hissalarini qo'shib kelmoqda.

Namangan oblasti ijroiya komiteti tomonidan paxtachilik sovxozlariga ko'chirish plani faqat 1955 yilning 7 martida ko'rib chiqilib, rayonlar va qishloq sovetlariga 15 martda yetkazilgan. Mart oyining oxirida esa kolxozchilar va shahar hamda rayon markazlari aholisi orasida rayon ijroiya komitetlari tomonidan targ'ibot-tashviqot va tashkiliy ishlarni olib borish boshlangan.

Aholini o'zi yashab turgan joydan turmush sharoiti hali yaratilmagan boshqa yerlarga ko'chirish murakkab vazifa edi. Shuning uchun yangi yerlarga ko'chirish kampaniyasi sovet mafkurasiga xos bo'lgan tushuntirish, aholi o'rtasida sovet ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining afzalliklari hamda ko'chirish siyosatining mohiyati haqida ma'lumot berish tadbirlari olib borildi. Bunda oblast, rayon va partiya sovet tashkilotlari targ'ibot-tashviqot hamda tashkiliy ishlarni tashkil qilishda katta amaliy yordam ko'rsatgan. Kolxozlarda qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirish vazifalari hamda SSSR Ministrlar Soveti va KPSS MKning O'zbekiston SSRda paxtachilikni yanda rivojlantirish haqidagi qarorlarning tashviqoti bo'yicha aholi bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Shuningdek, aholi orasida O'zbekiston SSR Ministrlar Sovetining 1953 yil 14 martdagi Qaroridagi ko'chiriladigan oilalarga beriladigan imtiyozlar haqida ham tushuntirish ishlari olib borilgan.

Namangan oblastida ko'chiriladigan aholini tanlash, rasmiylashtirish hamda ularni bevosita ko'chirish, ularning hujjatlarini tayyorlash ishlari oblast tashkilotchilari (rayon ijroiya komitetlarining 5 ta inspektori ishtiroki bilan) tomonidan 1955 yilning 1 iyuligacha davom etdi.

Ko'chirish jarayonida sub'ektiv xarakterga ega bo'lgan kamchiliklar ham mavjud edi. O'zbekistonda, shu jumladan, Namangan oblastida ko'chirish bo'yicha malakali inspektor mutaxassislar bo'lmagan. Natijada respublika ko'chirish tashkilotlari ko'chiriladigan aholini tanlash, ularning hujjatlarini rasmiylashtirish hamda bevosita jarayonni amalga oshiradigan tashkilotchilarni chetdan taklif qilishga majbur bo'lgan. Shuningdek, O'zbekiston SSRda ko'chirishni amalga oshirish ishlari uchun boshqa respublikalarga nisbatan ancha kam mablag' ajratilgan. Masalan, Respublika Qishloq xo'jaligi ministrligining "Bosh ko'chirish boshqarmasi" tomonidan 1954 yil rejasi bo'yicha aholini ko'chirish bilan bog'liq tashkiliy ishlarni bajarish uchun juda kam mablag', o'rtacha hisobda har bir oilaga 2 rubldan ajratilgan. Boshqa ittifoqdosh respublikalarda esa ushbu ko'rsatkich 10 dan to 20 rublgacha bo'lgan. Masalan, Qozog'iston SSRda har bir oilani ko'chirish bilan bog'liq xarajatlar 15 rublni, RSFSRda esa 19 rublni tashkil qilgan. Shu sababli, O'zbekiston SSRda, Farg'ona vodiysi, xususan, Namangan oblastida migratsion jarayonlarni amalga oshirish boshqa respublikalarga nisbatan ancha qiyin kechgan.

Buning ayrim bir sabablaridan biri bu Namangan oblasti qishloq boshqarmasi xodimining davlat tomonidan ajratilgan mablag'ni suiste'mol qilishi bilan bog'liq edi. Masalan, inspektor Qodirovga ko'chirilgan xo'jaliklarga tarqatish uchun bank tomonidan 21 ming rubl berilgan, lekin oblast qishloq boshqarmasi o'tkazgan ichki tekshiruv natijasida ko'chirilgan xo'jaliklarga berilishi kerak bo'lgan ushbu mablag'dan inspektor Qodirov 13850 rublni o'zlashtirib yuborganligi aniqlangan. U reviziya paytida 10300 rublni, undan keyin esa yana 3550 rublni bankka topshirgan. Natijada, inspektor Qodirovga nisbatan oblast prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi ochilgan.

Bu kabi kamchiliklarning sabablaridan biri bu Namangan oblast qishloq boshqarmasida ko'chirish bo'limi bo'lmagan va ushbu tashkilot boshlig'i Avagumov tomonidan 1954 yilning oktyabr oyida ko'chirish bo'yicha mavjud bo'lgan shtat, ya'ni so'nggi inspektorning qisqartirilishi bilan bog'liq edi. Mazkur kamchiliklarni e'tiborga olgan holda, O'zbekiston SSR qishloq xo'jaligi ministrligi qoshidagi Bosh ko'chirish boshqarmasi tomonidan Namangan oblast qishloq boshqarmasi qoshida ko'chirish bo'limini tiklash haqida qaror chiqarilgan.

Ko'chiriladigan aholini tanlash va ko'chirish ishlarini tashkillashtirish hamda ularning hujjatlarini ro'yxatdan o'tkazish ishlari bilan bevosita rayon ijroiya komitet (rayispolkom)larining ko'chirish bo'limidagi inspektorlar tomonidan amalga oshirilgan. Mazkur bo'limlarning shtati beshta inspektor va ko'chiriladigan aholini tanlash bilan shug'ullangan uchta tashkilotchi xodimlardan iborat bo'lgan.

Albatta, aholini yangi o'zlashtirilgan yerlarga ko'chirishda ushbu tashkilot xodimlarining roli katta bo'lgan. Lekin, shunga qaramasdan, Namangan oblastida tashkil topgan shtatlarni qisqartirish komissiyasining taklifiga ko'ra 1956 yilda aholini ko'chirish bo'limi aholini saralash tashkiliy bo'limi (orgnabor) bilan qo'shib yuborilib, ushbu bo'limlarning shtati 3ta birlikga qisqartirilgan, bu esa aholini ko'chirishdagi muammolarning ko'payishiga olib keldi.

"1954 yilda "Norin" paxtachilik sovxoziga 71 ta oila (odamlarning umumiy soni esa 277 nafarni tashkil qilgan) ko'chirilgan bo'lib, ularning orasida 71 kishi ish qobiliyatiga ega bo'lgan. Zadaryo rayonidagi "Gulbog'" paxtachilik sovxoziga esa 142 ta oila (o'sha oilalarning umumiy soni esa 519 nafar kishini tashkil qilgan) ko'chirildi. Ulardan ish qobiliyatiga ega bo'lganlar soni esa, 313 nafar edi. Oblast bo'yicha mazkur yilda ko'chirilgan oilalarning soni hammasi bo'lib 218 nafarni tashkil qilgan, lekin yashash va ish sharoitlarining yaxshi bo'lmaganligi sababli 53 ta oila o'zlaning eski kolxozlariga qaytib ketgan. Masalan, "Norin" sovxoziga ko'chirilgan 71 ta oila uchun faqat 50 ta, "Gulbog'" paxtachilik sovxoziga ko'chib borgan 142 ta oila uchun esa atigi 110 ta uy-joy qurib berilgan "[5].

Shunday qilib, Namangan oblastida sovet va partiya tashkilotlari, shuning oblast hamda rayon ko'chirish bo'limlari tomonidan olib borilgan amaliy ishlar natijasida 1955 yilda kolxozlarga 638 ta (reja bo'yicha 700 ta bo'lgan, u 91,1 % ga bajarilgan), sovxozlarga esa 483 ta (plan bo'yicha 425 ta oila, u 113,6 % ga bajarilgan), oblast bo'yicha hammasi bo'lib 1121 ta (reja bo'yicha 1125 ta oila, u 99,7 % ga bajarilgan) oila yangi o'zlashtirilgan yerlarga ko'chirildi.

Sovet organlari tomonidan Namangan oblastida 1956 yilda tuzilgan rejaga ko'ra, Bo'z massividagi Namangan rayoni Yangiobod qishloq sovetining "Malenkov" va "Shvernik" nomlaridagi kolxozlarga 100 ta xo'jalikni ko'chirish kerak edi. Lekin, 1956 yilning mart oyida ushbu kolxozlar sovet hukumatining kolxozlarni yiriklashtirish bo'yicha amalga oshirgan siyosati natijasida boshqa yirik "ona" (matochnyy) kolxozlar tarkibiga kiritilgan. Masalan, "Shvernik" kolxozi Namangan rayoni "Oxunboboev" qishloq sovetining "Dzerjinsk" nomli kolxozga, "Malenkov" nomidagi kolxoz Namangan rayon "Voroshilov" qishloq sovetidagi "Stalin" kolxoziga qo'shib yuborildi.

Bundan tashqari, Chortoq rayoni "O'zbekiston" qishloq sovetidagi "Kaganovich" kolxozi "Koroskon" qishloq sovetidagi "Moskva" kolxozi bilan birlashtirildi. Ushbu kolxozdan "Kaganovich" nomidagi kolxozga 50 ta oilani, oblast bo'yicha esa hammasi bo'lib 200 ta oilani ko'chirish rejalashtirilgan edi. Kolxozlarning qo'shilishi natijasida yirik qishloq xo'jaliklari tashkil qilindi, natijada Bo'z massividagi yuqorida qayd qilingan kolxozlarda ishchi kuchining yetarli bo'lishi sababli 200 ta oilani ko'chirish bekor qilingan. Shu sababdan, oblast ko'chirish bo'limi 1956 yildagi ko'chirish rejasini 200 taga kamaytirishni yuqori sovet tashkilotlaridan so'rab, xat jo'natgan edi.

IQIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. ЎзМА. 2483-жамғарма, 1-рўйхат, 308-иш, 17-варақ. Бу ҳақда яна қаранг: Насритдинов Қ. Фарғона водийсининг суғорилиши тарихи.... – С. 182.
2. НВДА. 275-жамғарма, 1-рўйхат, 518-иш, 73-варақ.
3. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Норин тумани, Хаққулобод шаҳар. 2019 йил 6-август.
4. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Мингбулоқ тумани Гулбоғ маҳалласи. 2019 йил 13-август.
5. ЎзМА. 2347-жамғарма, 1-жамғарма, 30-иш, 13-варақ.
6. Жалилов С. Ж. Фарғона водийсининг суғорилиш тарихидан. – Тошкент: Фан, 1977.
7. Вахобов М., Эргашев Н. Руководство компартии Узбекистана освоением целинных земель. – Ташкент, 1985. – 154 с.
8. Аҳмедов А. Наманган областидаги ирригация системаларини қайта қуриш тажрибаси. – Тошкент, 1949. – 79 б.
9. Акрамов З. М. Наманганская область. – Ташкент, 1955. – 110 с.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz